

TURIZM SOHASIDAGI GID HAMROHLIGINING O`RNI VA ASOSIY XUSUSIYATLARI

Ro`ziboyeva Dilnura Abduvohid qizi

Qo`qon universiteti Andijon filiali FTO`ing 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909546>

Annotatsiya. Ushbu maqola "Ekskursiya xizmatini tashkil qilish" da gidning o`rni va fazilatlarini, gid hamrohligi kasbining o`ziga xosliklari va qanday xususiyatlarga ega bo`lishi kerakligi haqida bayon qilinadi. Shuningdek, gidlik faoliyatida muloqot ko`nikmalari, moslashuvchanlik, madaniy farqlarga hurmat kabi zarur xususiyatlar tahlil etiladi va ularning zamonaviy turizm rivojlantirishdagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so`zlar: gid hamrohligi, ekskursant, kommunikativlik, tashkilotchilik, konstruktivlik, notiqlik, tashqi nutq, ichki nutq.

Turizm bugungi kunda global iqtisodiyotning eng dinamik rivojlanayotgan sohalaridan biri bo`lib, milliy daromadni oshirish, xalqaro aloqalarni mustahkamlash va madaniy merosni targ`ib qilishda muhim rol o`ynaydi. Ushbu sohaning muhim tarkibiy qismi sifatida gid hamrohligi sayyohlarga malakali xizmat ko`rsatish, ularning madaniy va tarixiy obidalarini bilan yaqindan tanishish imkonini yaratadi. Turizm sohasidagi gidlik faoliyati muhim ahamiyatga ega bo`lib, u sayohat va ekskursiyalarni tashkil etishda markaziy o`rin tutadi. Gidlar nafaqat sayyohlarning yo`riqchisi, balki ular uchun mintaqaning tarixi, madaniyati, urf-odatlarini va diqqatga sazovor joylarini ochib beruvchi bilimli hamroh sifatida xizmat qiladi. Gidning malakasi va tajribasi sayohatchilarni qoniqtirish darajasiga bevosita ta`sir ko`rsatadi, bu esa turizm sanoatining rivojlanishi uchun asosiy omillaridan biridir. Mazkur kirish qismida gid hamrohligining turizm sohasidagi o`rni va uning asosiy xususiyatlariga e`tibor qaratiladi. Bu mavzu turizm industriyasining zamonaviy talablariga javob berish, mijozlar ehtiyojlarini qondirish va sifatli xizmat ko`rsatish borasida muhimdir. Shu bois, gidlik faoliyatining mohiyati va asosiy jihatlarni tahlil qilish mazkur sohasiga oid masalalarni yanada chuqyroq anglashga yordam beradi. Gid hamrohligining vazifalari, talablari va uning sayyohlik xizmatlariga bo`lgan ta`siri kengroq yoritib boriladi. Bugungi kunda mamlakatimizda turizm sohasida jadal rivojlantirishga katta ahamiyat berilib, o`rta muddatli istiqbolda "Respublika hududlari bo`ylab sayohat qil" ichki turizmni rivojlantirish dasturini amalga oshirish belgilandi. Mazkur vazifalarning bajarilishi O`zbekistonda turizm-ekskursiya xizmatlarini yanada rivojlantirishni talab qilmoqda.

Turizm rivojlanishi uchun prezidentimiz ham juda katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 19-sentabr kuni mamlakatimizning ichki va tashqi turizm salohiyatini yanada oshirish chora- tadbirlari yuzasidan yig`ilishlar o`tkazildi. Biryozlama iqtisodiyot barqaror bo`lmaydi. Shu bois mamlakatimizda iqtisodiyotni tarkibiy isloh qilib, keng ko`lamda rivojlantirish choralari ko`rilmoqda. Xususan, turizm drayver sohalaridan biri sifatida belgilanib zarur sharoitlar yaratilmoqda. Masalan, sayyohlarga viza berish yengillashtirildi. Aeroportlarda navbatlar va tekshirishlarga barham berildi, yashil yo`laklar qilindi. Valyuta ayirboshlash bemaol bo`ldi. Turizm korxonalarini uchun ijtimoiy soliq va aylanma soliq stavkalari 1 foiz etib belgilandi, yer solog`i va mol- mulk soliq stavkalari 90 foizga kamaytirildi. Mehmonlar o`rinlari soni 2017- yilga nisbatan 3

barobarga ko'payib, 125 mimgacha yetdi. Mehmonlar elektron ro'yxatdan o'tkaziladigab bo'ldi. Bu yil turizm pandemiyadan keyin qayta tiklanyapti. Sentabrgacha yurtimizga kelgan xorijiy turistlar soni 2021-yilga nisbatan 3 baravarga ko'paydi. Yil boshidan buyon turizm eksporti hajmi 926 million dollar bo'ldi. Yurtimizga kelgan mehmonlarning sayohati o'rtacha 4-5 kungacha, sarflagan mablag'I 305 dollargacha ko'payadi. Ichki sayyohlar soni ham o'tgan yilga nisbatan 3,5 baravarga o'sib, 7,5 million nafarni tashkil etdi.

Gid- bu sayyohlarning o'ziga xos ko'prigi bo'lib, ularning turistik yo'nalish bo'ylab yo'nalishi, xavfsizligi va unutilmas taassurotlarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Gid hamrohligi xizmati turizmning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, usiz turizmni tasavvur qilish qiyin, chunki bu xizmat iste'molchining sayohatini osonlashtiradi, sayohatlarni tashkil etish va boshqa turli masalalar bilan bog'liq ko'plab tashvishlardan xalos bo'lishga imkon beradi. Gid sayohat paytida individual yoki guruh turistlariga yordam beradi, ularga ma'lumot taqdim etadi va yo'naltiradi. U sayohat davomida informativ va qiziqarli ekskursiyalarni olib boradi. Gidning asosiy vazifalariga turli darajadagi ingliz tilini tushunadigan odamlarga ommaviy nutq so'zlash, vaqtni samarali boshqarish va yuqori darajadagi tashkiliy qobiliyatga ega bo'lish kiradi. Bu kabi vazifalarning barchasi gid-tarjimonlar tomonidan amalga oshiriladi va xorijlik turistning notanish mamlakatda turli qiyinchiliklarga duch kelishining oldi olinadi. Odatda, chet ellik sayyohlarga hamrohlik qilish funksiyasi chet tilini yaxshi biladigan, tarjimonlik qilish va xorijiy sayyohlarni mamlakatning diqqatga sazovor obyektlari bilan tanishtirish bo'yicha yetarli bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan gid-tarjimonga yuklatiladi. Gidlik nafaqat bilim muloqot ko'nikmalari, moslashuvchanlik va madaniy farqlarga hurmat kabi sifatlarini ham o'z ichiga oladi. Ushbu bo'limda turixmda gid hamrohligining o'rnini, uning asosiy xususiyatlari va hozirgi zamonaviy turizm sharoitida gidlarning vazifalari, shuningdek, ularning faoliyatining rivojlanish tendensiyalari muhokama qilinadi. Bu orqali gidlik sohasining zamonaviy turizm tizimidagi ahamiyati chuqur yoritib beriladi. Turizm va gid hamrohligi bir-birini to'ldiruvchi ikki muhim sohadir. Turizm- bu odamlarning dam olish, bilim ilish yoki biznes maqsadlarida bir joydan boshqasiga harakatlanishi va vaqtinchalik bo'lishi bilan bog'liq faoliyatdir. Gid hamrohligi esa turizm jarayonining ajralmas qismi bo'lib, sayyohlarning tajribasini boyitish va yo'nalishni boshqarishda muhim rol o'ynaydi.

Madaniy turizm: Sayyohlar tarixiy yodgorliklar, madaniyat markazlari, san'at va urf-odatlar bilan tanishadi. Bunda Gid tashrif buyuruvchilar uchun tarixiy va madaniy ma'lumotlarni taqdim etgan holda informativ va qiziqarli ekskursiyalarni tashkil qilish uchun mas'uldir. U mehmonlar uchun immersiv va interaktiv tajriba yaratish maqsadida sayohat marshrutlarini rejalashtiradi, turistlarni mashina yoki piyoda hudud bilan tanishtiradi hamda ularning xavfsizligini doimo ta'minlaydi. Shuningdek, u sayohat davomida rejalashtirilgan tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi hamda guruhning demografik tarkibi va afzalliklariga qarab standart marshrutga kichik o'zgartirishlar kiritadi. Gid ekskursiya davomida turli vazifalarni bajaradi. U tashkiliy va ma'muriy boshqaruvni ta'minlaydi, salomatlik va xavfsizlik qoidalariga rioya qiladi, tadqiqot olib boradi va ekskursiyalarni rejalashtiradi, taqdimotlar tayyorlab, ularga rahbarlik qiladi hamda sayohatchilarga diqqatga sazovor joylar bo'yicha maslahat beradi. Shuningdek, u sayyohlar uchun sayohat va ekskursiyalarni tashkil qiladi, ularni tashrif buyurgan joyning madaniyati, tarixi va boshqa jihatlari bilan tanishtiradi.

Ekoturizm: Ekoturizm – bu tabiatga zarar yetkazmagan holda sayohat qilish, tabiiy va madaniy merosni asrashga hissa qo'shish hamda mahalliy aholining iqtisodiy rivojlanishini

qo'llab-quvvatlashga asoslangan turizm yo'nalishidir. Ekoturizm odatda milliy bog'lar, qo'riqxonalar hududlari, tog'lar, o'rmonlar va suv havzalari kabi tabiiy joylarga sayohat qilishni o'z ichiga oladi. Ekoturizm gidlari – bu ekologik sayohatlarni tashkil qiluvchi va sayyohlarga tabiiy hududlar, biologik xilma-xillik, ekologik muammolar va ularning yechimlari haqida tushuncha beruvchi mutaxassislardir. Ular nafaqat yo'l boshchi, balki ekologik muhofaza qilish bo'yicha targ'ibotchi, tabiatni tushuntiruvchi ekspert ham hisoblanadi. Ekoturizmning ahamiyati yildan yilga ortib bormoqda. Iqlim o'zgarishlari, ekologik muammolar va yovvoyi tabiatni himoya qilish zarurati tufayli kelajakda ekoturizm xizmatlariga bo'lgan talab yanada oshadi. Sun'iy intellekt, interaktiv gidlik texnologiyalari va ekologik ta'lim dasturlari ekoturizmni yanada rivojlantiradi. Ekoturizm gidlari esa sayyohlarga nafaqat qiziqarli sayohat, balki tabiatni tushunish va uni asrash bo'yicha muhim tajriba taqdim etadi. Shu sababli, bu yo'nalishda gidlik kasbi juda istiqbolli sanaladi.

Biznes turizmi: bu ishbilarmonlik faoliyati bilan bog'liq safarlarni o'z ichiga oladigan turizm yo'nalishi bo'lib, konferensiyalar, biznes uchrashuvlari, ko'rgazmalar, seminarlar va xalqaro forumlarda ishtirok etish uchun amalga oshiriladigan sayohatlar shaklida namoyon bo'ladi. Ushbu turizm turi asosan tadbirkorlar, kompaniya rahbarlari, ilmiy tadqiqotchilar, investorlarga mo'ljallangan bo'lib, ularning kasbiy rivojlanishi, hamkorlik aloqalarini kengaytirish va yangi bozorlarni o'rganish imkoniyatlarini yaratadi. Zamonaviy dunyoda biznes turizmi raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'langan. Virtual konferensiyalar, onlayn forumlar va videoaloqa orqali tadbirlar o'tkazish imkoniyatlari ortib bormoqda. Shu bilan birga, yirik xalqaro anjumanlar va korporativ tadbirlar jonli muloqotni talab qiladi, shuning uchun biznes turizmi istiqbollari hali ham yuqori darajada qolmoqda.

Sarguzasht turizmi: Tog'lar, chollar, o'rmonlar va boshqa ekstremal sharoitlarga asoslangan turizm. Sarguzasht gidlari qiziqarli marshrutlarni yaratish, mehmonlar bilan ishlash, xavfsizlik bo'yicha yo'riqnoma berish va mahalliy madaniyatni tushuntirish orqali sayyohlarga madaniy vositachilik qilish uchun mas'uldirlar. Ish haqi joylashuv va kompaniya hajmiga qarab farq qiladi, ammo odatda sarguzasht gidlari soatbay to'lov asosida ishlaydi. Shuningdek, turist gidlari safarlar davomida bepul turar joy bilan ta'minlanish, dunyo bo'ylab turli joylarni kashf qilish kabi maxsus imtiyozlarga ega bo'lishlari mumkin. Ekskursiya gidlari sarguzasht turizmida mashhur kasblardan biri bo'lib, sayyohlarni hayratlanarli joylar bilan tanishtiradi hamda ushbu joylar haqida batafsil ma'lumot beradi.

Tarixiy Ekskursiya Gidlari. Tarixiy ekskursiya gidlari ma'lum bir manzilning tarixini batafsil tushuntirishga ixtisoslashgan. Ular muayyan tarixiy davrlar, muhim voqealar va diqqatga sazovor joylar haqida keng bilimga ega. Bunday gidlar ko'pincha tarixiy obidalar, yodgorliklar yoki arxeologik hududlarda faoliyat yuritib, sayyohlarga tarixiy kontekst va qiziqarli hikoyalar orqali o'tmishni jonlantirib beradilar.

Ixtisoslashgan Ekskursiya Gidlari. Ixtisoslashgan ekskursiya gidlari ma'lum bir yo'nalish yoki maxsus turdagi ekskursiyalarga xizmat ko'rsatadi. Masalan:

- Gastronomik gidlar – Mahalliy taomlar va kulinariya tajribalariga yo'naltirilgan ekskursiyalar o'tkazadi.
- San'at gidlari – Muzeylar va san'at galereyalarida ekskursiyalar olib borib, san'at asarlarini sharhlaydi.

Gidlarning asosiy vazifalari. Gidlar sayyohlar uchun qulay va yoqimli sayohatni ta'minlash maqsadida turli xil vazifalarni bajaradilar. Ularning asosiy mas'uliyatlari quyidagilardan iborat:

1. Rejalashtirish va tashkil etish

Gidlar sayohat yo'nalishlarini tadqiq qiladi va rejalashtiradi. Bunda sayohat davomiyligi, guruhning qiziqishlari va diqqatga sazovor joylarning mavjudligi kabi omillar inobatga olinadi. Ular transport, turar joy, ovqatlanish va zarur ruxsatnomalar yoki chipta xaridlarini oldindan muvofiqlashtiradilar.

2. Ma'lumot va sharh berish

Ekskursiya gidlarining asosiy vazifalaridan biri sayohat qilinayotgan joylar haqida qiziqarli va ma'lumotlarga boy sharhlar berishdir. Ular tarixiy faktlar, madaniy tafsilotlar va qiziqarli hikoyalar orqali sayyohlarni ma'lumot bilan ta'minlaydi hamda ularni qiziqtiradi. Gidlar joylarning tarixi, arxitekturasi, mahalliy urf-odatlarini va an'analarini chuqur tushunishi lozim.

3. Guruhga yo'l boshchilik qilish va boshqarish

Gidlar guruhni butun ekskursiya davomida boshqaradilar. Ular guruhning birga harakat qilishini, belgilangan rejalarga amal qilishini va xavfsizlik qoidalariga rioya etishini ta'minlaydilar. Gidlar yaxshi tashkiliy va yetakchilik qobiliyatlariga ega bo'lishi hamda turli hajmdagi va turli madaniyat vakillaridan iborat guruhlarini boshqara olishi kerak.

4. Logistikani ta'minlash

Gidlar sayohatning amaliy jihatlariga javobgar bo'lib, transportni muvofiqlashtirish, diqqatga sazovor joylarga kirishni tashkil qilish va vaqtni samarali boshqarish kabi vazifalarni bajaradilar. Ular yo'nalish bo'yicha ko'rsatmalar beradi, savollarga javob beradi va ovqatlanish, xarid qilish yoki boshqa tadbirlar bo'yicha tavsiyalarni taqdim etadi.

5. Xavfsizlik va himoyani ta'minlash

Gidlar sayyohlarning xavfsizligini ta'minlashga ustuvor ahamiyat qaratadilar. Ular guruhni ehtimoliy xavf va xatarlardan ogohlantiradilar hamda baxtsiz hodisalarning oldini olish choralari ko'radilar. Favqulodda holatlarda gidlar muammolarni bartaraf etish va tegishli xavfsizlik protokollariga amal qilishga tayyor bo'lishi lozim.

6. Sayyohlar bilan muloqot va ularga motivatsiya berish

Ekskursiya gidlari sayyohlar uchun do'stona va iliq muhit yaratadilar. Ular interaktiv va qiziqarli suhbatlar orqali sayyohlarning ishtirokini ta'minlaydi, savollarni rag'batlantiradi va ularning qiziqishlariga moslashadi. Gidlar ochiqko'ngil va moslashuvchan bo'lishlari hamda guruhning ehtiyojlariga e'tibor berishlari kerak.

Gidning ekskursantlar bilan muloqoti, uning tavsiyalari, ko'rsatmalari tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi. O'rganilayotga ma'lumotlar ularning ongini ma'naviy va estetik boyitadi. Shunday qilib, ekskursiya xizmatida pedagogik jarayonning bir qismi bo'lib, insonga ta'lim, tarbiya beradi, dunyoqarashini shakllantiradi. Barcha pedagogik jarayonlarda bo'lgani kabi ekskursiya xizmati ham ikki tomon ishtirok etadi: o'rgatuvchi-gid va o'rganuvchi ekskursiya. Gid ma'lum bir mavzu bo'yicha bilimlarini beradi, ekskursantlar esa uni qabul qilishadi. Ushbu ikki tomonning o'zaro harakati pedagogik jarayonning asosi hisoblanadi. Ekskursantlar bilan o'zaro munosabatda gid pedagogik ta'sir ko'rsatish usullarini qo'llaydi. Gid kasbiy malakasining tarkibiy qismini pedagogik mahorat, pedagogik san'at tashkil etadi. Gidlik kasbi nafaqat yo'l boshchilik, balki o'qituvchilikni ham talab qiladi. Sayyohlarga tarixiy, madaniy, tabiiy yoki boshqa ma'lumotlarni qiziqarli va tushunarli shaklda yetkazish uchun gid pedagogik mahoratga ega bo'lishi kerak. Quyida gidlarning pedagogik mahoratini oshirish yo'llari haqida batafsil tushuntirib o'taman.

Gidlik mahoratga quyidagilari kirishi mumkin:

- *mutaxassislik bo'yicha yetarlicha bilim:*
- *tahlil qilish, obrazli fikrlash qobiliyati:*
- *ekskursant ruhiyatini tushunish:*
- *guruhni boshqara olish:*
- *pedagogik texnik sohasidan bilim va ko'nikmaga ega bo'lish:*
- *intuitsiya:*
- *ekskursant shaxsiyatini hurmat qilish:*

Shuningdek, maxoratli gid – bu jo'shqin, qiziqarli, muloqotga ochiq, samimiy, hazilkash, qat'iyatli, tartibli va aniq belgilangan vaqtga rioya qiluvchi insondir. Aynan shu fazilatlar oddiy ekskursiya bilan unutilmas tajriba o'rtasidagi farqni yaratadi. Yaxshi gid mehmonlar uchun eng yaxshi tajribani ta'minlash uchun shaxsiy fazilatlar va kasbiy ko'nikmalarining mukammal kombinatsiyasiga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun sayyohlik operatorlari ham, ekskursiya tashkilotchilari ham yaxshi gid qanday fazilatlar bo'lishi kerakligini bilishlari muhimdir. Gid kasbi aniq amaliy malakaga ega bo'lishini talab qiladi. Bu malaka unga o'z bilimlarini auditoriya uchun to'g'ri tanlab olish, mujassamlashtirish va samarali uzatish imkoniyatini beradi. Gid ekskursiya jarayonida ekskursantlarni hamjihatlikda, tahlil qilish, hamdardlik bildirish, qiziqishlari bo'yicha birlashib, jamoaga aylanishini ta'minlashi kerak. Gid ekskursiya xizmatining nafaqat ta'limiy, balki tarbiyaviy jihatlariga ham e'tibor qaratishi lozim. U ekskursiya ma'lumotlarini shunday tanlashi va foydalanishi kerakki, ekskursantlarda vatanga bo'lgan muhabbat, boshqa millatlar, ularning urf-odatiga nizbatan hurmat kabi xislatlar paydo bo'lsin.

Gidlarning ishlash muhiti.

Turistik gidning ish muhiti juda xilma-xil bo'lib, yopiq va ochiq joylarda ishlash imkoniyatini taqdim etadi. Ularning ish joylaridan biri madaniy va shahar muhitlaridir. Masalan, shahar ekskursiya gidlari gavjum shaharlarda faoliyat yuritib, sayyohlarni ko'chalar, maydonlar va mashhur diqqatga sazovor joylarga olib boradilar. Ular jonli mahallalar, tarixiy hududlar yoki zamonaviy shaharlarda ishlashadi va sayyohlarni mahalliy madaniyat va urban hayotiga jalb etadilar. Bu gidlar gavjum ko'chalar bo'ylab harakatlanib, mahalliy aholi bilan muloqot qiladi hamda shaharning tarixi, me'morchiligi va turmush tarzi haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi. Shuningdek, ular muzeylar, san'at galereyalari yoki madaniyat markazlarida ekskursiyalar olib borib, shaharning san'at va madaniyat boyligini namoyish etadilar.

Gidlarning yana bir muhim ish muhiti ochiq havoda joylashgan joylardir. Tabiat va yovvoyi tabiat bo'yicha gidlar o'z faoliyatini o'rmonlar, tog'lar yoki qirg'oq hududlari kabi go'zal tabiiy manzaralarda olib boradilar. Ular sayyohlarni piyoda sayrlar, tabiat kuzatuvlari yoki yovvoyi tabiat safari kabi tadbirlarga yetaklab, mahalliy o'simliklar, hayvonlar va ekotizimlar haqida ma'lumot beradilar. Ularning ish joyi go'zal manzaralar, osoyishta muhit va tabiat bilan yaqin aloqada bo'lish imkoniyati bilan ajralib turadi.

Sarguzasht turizmi gidlari ham ochiq joylarda ishlaydi va sayyohlarga rafting, tog'ga chiqish yoki chang'i uchish kabi hayajonli tadbirlarni taqdim etadilar. Ular ko'pincha xavfli va olis hududlarda ishlashadi, shu bilan birga sayyohlarning xavfsizligini ta'minlab, ularga esda qolarli va adrenalina boy tajriba taqdim etadilar.

Turizm sanoati doimiy ravishda o'zgarib borayotgan dinamik soha bo'lib, gidlik kasbining kelajagi ham texnologik rivojlanish va sayyohlik talablariga mos ravishda shakllanmoqda. Bugungi kunda gidlar nafaqat sayohat yo'l boshchilari, balki madaniyat, tarix va tabiiy mo'jizalarni insonlarga yetkazuvchi muhim kasb egalaridir. Kelajakda gidlarning roli

yanada rivojlanib, yangi innovatsion yondashuvlar bilan boyib boradi. Gidlik kasbining kelajagi texnologik innovatsiyalar, ekologik mas'uliyat va ko'p tillilik kabi omillarga bog'liq. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar gidlarning ishini qulaylashtirsa-da, jonli inson bilan bevosita muloqot qilish tajribasi har doim qadrlanadi. Shu sababli, kelajak gidlari texnologiyani o'zlashtirgan, ekologik ongli, bir necha tillarni biladigan va interaktiv yondashuvga ega mutaxassislarga aylanadi. Zamonaviy texnologiyalar gidlik sohasiga yangi imkoniyatlar yaratmoqda Ulardan bazilari:

Virtual Reallik (VR)– VR texnologiyalari yordamida sayyohlar tarixiy joylarni real vaqtda ko'rish yoki o'tmish voqealarini jonlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Onlayn ekskursiyalar – Kelajakda gidlar masofadan turib sayohatchilarga virtual gidlik xizmatlarini taklif qilishi mumkin. Mobil ilovalar va sun'iy intellekt – Sun'iy intellektga asoslangan audio gidlar va interaktiv xaritalar sayohatni osonlashtiradi, biroq jonli gidlarning o'rnini to'liq bosolmaydi.

XULOSA:

Turizm sohasida gid- hamrohning o'rnini beqiyosdir. U turistlar uchun nafaqat ma'lumot manbai, balki sayohat davomida ularning qulayligi va xavfsizligini ta'minlovchi shaxsdir. Gid turistlarga tarix, madaniyat, geografiya va mahalliy urf-odatlar bilan yaqindan tanishish imkoniyatini beradi, sayohatni boyitadi va esda qolarli qiladi. Gid-hamrohning asosiy xususiyatlari – bilimdonlik, muloqot qilish qobiliyati, mas'uliyatlilik, moslashuvchanlik va mehmondo'stlik- uni muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishda muhim omilga aylantiradi. U guruhni samarali boshqaradi, qiziqarli ma'lumotlarni yetkazadi va sayohatning har bir bosqichni yaxshi tashkil qiladi. Malakali gid-hamrohlar turizmni rivojlantirishda, turistlarning qoniqish darajasini oshirish va mamlakatning ijobiy imidjini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, gidlarni tayyorlash va ularning kasbiy mahoratini oshirish turizm sohasi uchun strategic ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi turizm sohasini rivojlantirish, ushbu sohaga oid barcha kadr va mutaxassislarni tayyorlash, tashrif buyuruvchini barcha standartlarga mos ravishda kutib olish va ularga yuqori sifatli xizmatlar ko'rsatish, gid hamrohligida yurtimizning tarixini, madaniyatini, urf-odatlarini ko'rsata olish va turistlarning qiziqishini orttirish muhim vazifalardan biridir. Demak, gid hamrohligi sohasi yurtimizning turistik salohiyatini reklama qiluvchi va turistlarni jalb qiluvchi bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. I.S.Tuxliyev ; R.S.Amriddinova; G.R.Tursunova."Ekskursiya xizmatini tashkil qilish"// O'quv qo'llanma T: "Barkamol fayz media", 2018, 296 bet// 32,36,38- betlar.
2. Емельянов.Б.В. "Экскурсоведение" Уч.пос. М. 2006 //117 с Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS) ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 4 | April, 2022 | SJIF: 5,965 | UIF: 7,6 | ISRA: JIF 1.947 | Google Scholar | www.carjis.org DOI: 10.24412/2181-2454-2022-4-310-316
3. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi Qonuni //"Xalq so'zi" gazetasi, 1999
4. " Notiqlik san'ati"[Matn]: o'quv qo'llanma /M.Israil, L.I.Tashmuhammedova. - Toshkent:Noshir nashriyoti,2019.-152 b.// 61,62- betlar.
5. Скобольщина А. С., Шарухин А. П. Технологи и организация экскурсионных услуг. Учебник - 2-е изд., перераб. - М. :Издательский центр " Академия",2013
6. Tuxliyev I.S., Hayitboyev R., Ibadullayev N.E., Amriddinova R.S. Turizm asoslari. O'quv qo'llanma. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri. -S.:SamISI,2010.